

MODULO IV DELL'ACCADEMIA TOOLS4CAP

STRUMENTI PER UN'EFFICACE GOVERNANCE MULTILIVELLO NEI PIANI STRATEGICI DELLA PAC: UN'IMMERSIONE PROFONDA NELLA MATRICE IOI E NELLA LOGICA DI INTERVENTO

Rapporto di sintesi

Introduzione

Lo sviluppo di un settore agricolo attraente, resiliente e sostenibile, in grado di rispondere alle esigenze della società e dell'ambiente, costituisce una sfida fondamentale per la politica agricola comune (PAC) attuale e futura. Per affrontarla efficacemente è necessario adottare **approcci di governance solidi che promuovano la partecipazione attiva e la collaborazione a più livelli tra tutte le parti interessate** coinvolte nella sua progettazione e attuazione.

ORGANIZZATORE:

22 MAGGIO 2025

ONLINE

48 PARTECIPANTI da 20 PAESI

(Autorità pubbliche, organi di governo, ricercatori, innovatori e altri soggetti interessati al settore agricolo)

PRESENTAZIONI E REGISTRAZIONI [QUI](#)

Se vedete questa icona, fate clic per vedere la presentazione

Se vedete questa icona, fate clic per vedere il video

Principali punti salienti del modulo

Il **modulo IV** della **Tools4CAP Academy**, condotto dall'Associazione europea per l'innovazione nello sviluppo locale (**AEIDL**), è stato specificamente dedicato all'esplorazione delle metodologie e degli strumenti che facilitano questa governance efficace nella pratica. Tenutosi online il 22 maggio 2025, con la registrazione di 48 professionisti provenienti da 20 Paesi, il modulo ha presentato approcci innovativi per rafforzare la progettazione e il monitoraggio dei Piani strategici della PAC.

Questo modulo si basa sul lavoro condotto dall'**Istituto di ricerca sullo sviluppo rurale** (IfLS) e dall'**Università di Lubiana** (UL), con il contributo di tutti i partner del progetto. I risultati sono illustrati nel documento **Strumenti decisionali di governance partecipativa e multilivello: linee guida metodologiche, compresi i protocolli (D3.3)**. Il risultato del progetto sottolinea l'importanza di **processi decisionali trasparenti, inclusivi e basati su dati concreti**, principi fondamentali per la formulazione dei Piani strategici della PAC (PSC) nel quadro del Nuovo modello di erogazione della PAC (NDM) e della sua attenzione alle prestazioni.

Durante la sessione, **Simone Sterly, dell'IfLS, e Ilona Rac, dell'Università di Lubiana**, non si sono limitate a descrivere l'utilizzo degli strumenti, ma hanno anche fornito indicazioni dettagliate e pratiche su come applicarli nella pratica nel ciclo dei Piani strategici della PAC.

PRINCIPI DEI PROCESSI DECISIONALI DELLA CSP

Definizione di politiche basate sull'evidenza

Trasparenza nel processo decisionale

Coinvolgimento inclusivo delle parti interessate

Flessibilità e adattabilità

Responsabilità e monitoraggio

Coerenza con il Green Deal europeo e con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

Efficienza ed economicità

Questo modulo fa parte della **Tools4CAP Academy**, che mira a fornire un quadro di riferimento per lo sviluppo delle capacità e l'apprendimento tra pari per sviluppare un programma di formazione interessante e su misura per soddisfare le esigenze degli utenti finali. **Tools4CAP**, coordinato da **ECORYS**, è un progetto inserito nel Programma Horizon che coinvolge 21 organizzazioni partner provenienti da 18 Paesi dell'UE con competenze di spicco in materia economica, ambientale, climatica e sociale, nuove fonti di dati e tecnologie di monitoraggio, nonché in materia di coinvolgimento degli stakeholder, dati e indicatori sociali, ambientali e relativi al benessere degli animali, in contesti di sviluppo agricolo e rurale.

Panoramica degli strumenti di governance inclusiva e multilivello

Simone Sterly

Istituto di ricerca sullo sviluppo rurale (IfLS)

Le linee guida incluse nel documento e presentate nel modulo si basano sulle intuizioni del [quadro concettuale di Tools4CAP](#), sulla [valutazione e sul benchmarking dei CSP](#) e sul rapporto sugli [strumenti decisionali migliorati o nuovi progettati congiuntamente](#).

Tempistica degli strumenti e degli approcci di co-progettazione nel processo di progettazione CSP

La **visione partecipativa (PVB)** è orientata all'integrazione delle prospettive di un ampio spettro di stakeholder nella formulazione congiunta di una visione futura a lungo termine per un territorio o un settore. Applicata nelle fasi iniziali del ciclo di progettazione delle politiche, fornisce una struttura metodologica per l'allineamento di interessi diversi nel quadro della pianificazione strategica della PAC. La sua attuazione implica un processo di pianificazione globale e un approccio multi-attore. Promuovendo il coinvolgimento degli stakeholder, contribuisce a creare un senso di appartenenza al piano risultante.

La **comunicazione di processo e il coinvolgimento degli stakeholder (PCSE)** è uno strumento concepito per facilitare e guidare l'interazione strutturata con gli stakeholder in tutte le fasi del ciclo politico della PAC. La

sua funzione è quella di generare un quadro di riferimento per il contributo informato di conoscenze ed esperienze da parte degli stakeholder, a sostegno dei processi decisionali. Nella fase di progettazione, contribuisce alla pertinenza degli interventi. Durante l'attuazione e il monitoraggio, consente di acquisire sistematicamente il feedback.

La **definizione delle priorità e il processo decisionale (PDM)**, una volta individuate le priorità, consentono di includere metodologie per progettare la classificazione delle priorità in modo partecipativo e strutturato. Questo aiuta ad allocare le risorse nell'ambito della PAC. Questo processo facilita l'ottimizzazione dell'uso di risorse limitate, l'integrazione delle preferenze degli attori coinvolti e l'esecuzione di processi decisionali trasparenti e basati su

dati concreti. La sua applicazione è diretta ad affrontare situazioni di concorrenza tra obiettivi o aree di investimento durante la fase di formulazione dei Piani Strategici Nazionali (PSN).

La **logica dell'intervento (IL)** è un quadro concettuale e metodologico utilizzato per la rappresentazione sistematica della relazione causale tra le risorse utilizzate, le attività eseguite, i risultati immediati generati e gli impatti a lungo termine attesi da un intervento politico. Questo approccio struttura gli interventi in relazione agli obiettivi generali della PAC e articola i percorsi previsti per raggiungere la coerenza e l'efficacia della politica, essendo particolarmente rilevante in un contesto di complessità e di governance multilivello.

La **matrice IOI (Intervento - Obiettivo - Impatto) (IOI)** consente di strutturare e analizzare le informazioni a supporto della progettazione delle politiche e della selezione degli interventi. La matrice collega gli interventi specifici della PAC con gli obiettivi politici e i potenziali

impatti associati. Consente di valutare la rilevanza di un intervento per un determinato obiettivo, di considerare gli effetti multipli di una stessa azione e di analizzare la coerenza interna dell'insieme degli interventi proposti. La sua applicazione si concentra sulle fasi di progettazione e pianificazione, fornendo un quadro analitico basato sull'interrelazione degli elementi.

La **costruzione di scenari per la valutazione dell'impatto delle politiche (SBPIA)** consente di valutare in prospettiva gli impatti potenziali di diverse opzioni politiche. Implica lo sviluppo e l'analisi di scenari ipotetici che simulano diverse configurazioni di fattori politici e condizioni esterne. Applicato nelle fasi di progettazione e pianificazione dei Piani Strategici Nazionali, contribuisce all'anticipazione dei risultati, al confronto delle alternative e alla valutazione della solidità degli interventi di fronte a circostanze diverse, combinando approcci qualitativi e quantitativi.

COMPITO POLITICO	ESIGENZE DELL'UTENTE FINALE	STRUMENTI ADATTI
Analisi del contesto socio-economico	Dati socio-economici accurati e completi	PVB, PCSE
Analisi SWOT	Identificazione di punti di forza, debolezze, opportunità e minacce	PVB, PCSE
Valutazione dei bisogni	Comprensione inclusiva delle esigenze locali	PVB, PCSE, PDM
Impostazione dell'intervento	Strategie di intervento coerenti e allineate con gli obiettivi della PAC	PCSE, IL, IOI, SBPIA
Definizione degli obiettivi	Consenso su obiettivi misurabili	PCSE, IL, IOI, SBPIA
Allocazioni finanziarie	Budgeting giustificato e prioritario	PCSE, IL, IOI, SBPIA, PDM
Analisi Ex-Ante e Valutazione Ambientale Strategica	Valutazione degli impatti ambientali e sociali	IL, IOI, SBPIA
Consultazioni con le parti interessate	Feedback inclusivo e trasparente da parte delle parti interessate	TUTTI GLI STRUMENTI

Scopo degli strumenti di governance partecipativa e multilivello

Implementazione della matrice IOI e della logica di intervento: una tabella di marcia passo dopo passo spiegata durante il modulo

Ilona Rac
Università di Lubiana

Simone Sterly
Istituto di ricerca sullo sviluppo rurale (IfLS)

Durante il modulo IV della Tools4CAP Academy, sono stati **presentati in dettaglio** due strumenti metodologici chiave, **la matrice IOI e la logica di intervento**. La sessione ha posto particolare enfasi sulla loro applicazione pratica, fornendo ai partecipanti spunti su come questi schemi possano essere efficacemente implementati in scenari reali. Questa sezione delinea una tabella di marcia concisa per l'applicazione di ciascuno strumento, basandosi sulle descrizioni complete fornite nel [Deliverable 3.3 del progetto Tools4CAP](#) e offrendo una guida passo-passo per il loro utilizzo da parte degli operatori.

Logica di intervento: punti chiave da considerare

- ✓ Cominciate a capire chiaramente cosa volete ottenere con il vostro progetto. Ciò significa comprendere la situazione attuale e ottenere il contributo di tutte le persone coinvolte. *Quale problema specifico state cercando di risolvere e che aspetto ha il successo?*
- ✓ Il secondo passo consiste nel valutare l'attuale panorama dello sviluppo agricolo e rurale per valutare le esigenze esistenti e le potenziali aree di intervento. *Dove sono le lacune o le opportunità di impatto?*
- ✓ In terzo luogo, mappare le risorse necessarie, le azioni pianificate, i risultati immediati e gli impatti previsti per ogni intervento. Questo garantirà che ogni passo sia allineato con gli obiettivi politici più ampi e contribuisca a ottenere risultati misurabili.
- ✓ La definizione di indicatori chiave di prestazione (KPI) è fondamentale per misurare quantitativamente i progressi verso gli obiettivi strategici. Allo stesso tempo, lo sviluppo di un sistema solido per la raccolta e l'analisi dei dati è essenziale per facilitare il monitoraggio continuo della fedeltà dell'implementazione e dei risultati raggiunti. *Quali dati raccoglierete per dimostrare l'impatto?*
- ✓ Attuare l'intervento, stanziare le risorse finanziarie, umane e tecniche necessarie per coinvolgere gli agricoltori, le comunità locali, il governo, le agenzie e le altre parti interessate per un'attuazione efficace.
- ✓ Il passo successivo è la definizione di un programma di relazioni e revisioni periodiche sullo stato di avanzamento. Questo processo iterativo consente una valutazione continua delle prestazioni rispetto al piano e favorisce un approccio di gestione adattiva, che consente di adeguare tempestivamente le strategie di intervento in base ai dati di monitoraggio e ai meccanismi di feedback.
- ✓ Infine, valutate l'impatto complessivo dell'intervento sullo sviluppo agricolo e rurale. *Che cosa avete imparato da questo intervento e come informerà il lavoro futuro?* I risultati derivati da questa valutazione sono essenziali per informare le future decisioni politiche, affinare le strategie di intervento e contribuire a un ciclo di miglioramento continuo nell'ambito del rispettivo settore di sviluppo.

Questo strumento ci permette di ottenere coerenza, trasparenza e responsabilità. È disciplinato dall'articolo 109 dei regolamenti del PSN. Consente, tra l'altro, di progettare interventi della PAC basati su dati concreti e di allineare gli interventi agli obiettivi dell'UE.

Ilona Rac, Università di Lubiana

Punti principali della matrice IOI

- ✓ Primo passo: identificare chiaramente l'intervento o gli interventi specifici della PAC in esame. *Qual è esattamente l'azione politica proposta o analizzata?*
- ✓ In secondo luogo, determinare quali obiettivi generali della politica della PAC sono più rilevanti per gli interventi individuati. Considerare i collegamenti diretti e indiretti.
- ✓ Per ogni intervento e il suo legame con gli obiettivi identificati, fate un brainstorming e documentate gli impatti potenziali. Considerate una serie di effetti, sia positivi che negativi, diretti e indiretti, a breve e a lungo termine.
- ✓ Il passo successivo è stabilire i collegamenti: mappare sistematicamente la relazione tra gli interventi, gli obiettivi e gli impatti potenziali. Ciò implica disegnare esplicitamente le connessioni e spiegare le motivazioni alla base di ogni collegamento.
- ✓ È inoltre importante valutare la pertinenza di ciascun intervento rispetto all'obiettivo specifico. *In che misura l'intervento contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo dichiarato?*
- ✓ **Attenzione!** Considerare gli effetti multipli e analizzare se un singolo intervento può avere impatti multipli, potenzialmente influenzando diversi obiettivi.
- ✓ *Gli interventi lavorano in sinergia o ci sono potenziali conflitti?* Esaminare l'intera serie di interventi proposti per garantire la coerenza interna.
- ✓ Infine, sfruttare le informazioni strutturate e l'analisi della matrice IOI completata per informare il processo di progettazione delle politiche e sostenere la selezione degli interventi più pertinenti e coerenti.

La matrice IOI, acronimo di Intervention-Objective-Indicator Matrix, è uno strumento metodologico centrale promosso nell'ambito del progetto Tools4CAP per supportare la pianificazione strategica e la valutazione dei piani strategici della PAC (PSN). È stato concepito per garantire che ogni azione politica sia mirata, allineata agli obiettivi e misurabile, consentendo un'attuazione trasparente e basata su dati concreti della Politica Agricola Comune.

Simone Sterly, IfLS

Conclusioni finali e risultati principali

Le sale di discussione sono servite a introdurre i partecipanti all'uso di questi strumenti e a illustrare i vari scenari in cui possono essere applicati. Di seguito vengono presentate alcune delle principali aree esplorate riguardo ai due strumenti.

Logica di intervento per le misure di adattamento climatico della PAC

Durante questa sessione, la domanda centrale che ha guidato la discussione è stata *"come costruire una strategia di intervento chiara e realistica per le misure di adattamento climatico della PAC?"*. Seguendo il quadro logico dell'intervento, i partecipanti hanno lavorato in modo collaborativo all'identificazione dei potenziali bisogni e obiettivi da affrontare, nonché alla definizione degli input necessari, delle attività da sviluppare, degli output risultanti, dei risultati attesi per *"quali saranno i cambiamenti necessari?"*, nonché dei fattori esterni e degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione.

Passo dopo passo: risultati dell'esercitazione pratica per lo sviluppo di un quadro logico di intervento

Come fare?

- 1 Stabilire un obiettivo chiaro (livello di impatto): in questo caso specifico, l'obiettivo dell'adattamento climatico della PAC dovrebbe essere incentrato sulla resilienza. Ciò include la stabilità dei redditi agricoli nonostante gli shock climatici, la promozione di paesaggi ed ecosistemi resilienti (come suoli sani e sistemi idrici protetti) e il contributo alla mitigazione delle emissioni di gas serra (GHG), anche se l'adattamento rimane l'obiettivo principale.
- 2 Definire azioni specifiche per raggiungere l'obiettivo. In questo caso, i partecipanti hanno identificato diverse azioni chiave. Tra queste, la creazione di un quadro istituzionale per il coordinamento delle parti interessate, la costruzione di una visione condivisa tra gli attori, la promozione di approcci collettivi (ad esempio, cooperative di agricoltori, gruppi locali di gestione dell'acqua) e l'attuazione di strategie di gestione del rischio che includano strumenti finanziari (assicurazioni, fondi per la siccità, ecc.). È stata anche sollevata l'idea di garantire che "non emettiamo troppo", alludendo a co-benefici per la mitigazione. Queste azioni rappresentano gli input e le attività all'interno della logica di intervento.
- 3 Concentrarsi sui risultati misurabili (output e outcomes): Questa fase è fondamentale per un monitoraggio e una valutazione efficaci. Tra gli esempi discussi durante la sessione: redditi stabili per gli agricoltori, produzione costante di colture nonostante gli estremi climatici, riduzione delle emissioni di gas serra (se si punta a un doppio beneficio), miglioramento della qualità e della quantità dell'acqua.

La matrice IOI e le sue percezioni sull'utilità nei prossimi Piani strategici della PAC

La domanda lanciata ai partecipanti, *"In che modo la matrice IOI potrebbe essere utile agli Stati membri nel prossimo piano strategico della PAC?"*, ha generato una serie di risposte che hanno evidenziato il suo **potenziale come strumento strategico**, sottolineando le molteplici dimensioni della sua applicazione, dalla revisione e adeguamento degli interventi alla semplificazione della complessità intrinseca degli obiettivi politici.

Tra le intuizioni principali, è stato notato che la matrice IOI potrebbe funzionare come strumento per la "revisione intermedia", assicurando che gli interventi proposti siano in linea con le esigenze cruciali. È stata apprezzata anche la sua capacità di semplificare la visualizzazione della complessità degli obiettivi politici, facilitando la comprensione e l'analisi.

I partecipanti hanno anche sottolineato il suo ruolo nel semplificare la programmazione collegando le fasi. È stato

inoltre evidenziato il suo potenziale nel contribuire alla valutazione dell'attuale Piano strategico della PAC, offrendo una base per le modifiche, anche se inizialmente limitate.

Infine, le risposte hanno suggerito che le proposte derivanti dall'applicazione della matrice IOI potrebbero contribuire a interventi più ambiziosi e di ampia portata nel nuovo Piano strategico della PAC, guidando la pianificazione per il prossimo periodo.

L'esercizio per la matrice IOI è stato inizialmente progettato per esplorare tre scenari distinti: concentrarsi sulla protezione dell'ambiente e sull'azione per il clima, bilanciando lo sviluppo socio-economico e la vitalità rurale. Tuttavia, per motivi di tempo, la discussione di gruppo si è concentrata esclusivamente sul primo, relativo agli obiettivi climatici e ambientali.

Main objectives	Specific aspects raised w.r.t. these objectives	The specific policy instruments as defined by the CAP legislation (CAP 2023 - 2027)																
		Basic income support	Enhanced conditionality	Complementary redistributive income support	Young farmer support	Coupled support	Payments for small farmers	Regional support	Eco-schemes	Environmental and climate related commitments	Areas with natural or other constraints	Areas with specific constraints	Investment support	Generational renewal and new entrants	Risk Management	Cooperation	Knowledge, advisory, dissemination	
Specific Objective	Identified key challenge (e.g. based on SWOT)		●						●	●	●	●						
Support viable farms income and resilience	1. Farm income support																	
	2. Risk management																	
	3. Resilience																	
Competitiveness	4. Investments (productive)																	
	5. Entrepreneurship																	
	6. Sustainable production (ecosystems)																	
Position of the farmer in the supply chain	7. Transparency supply chain & demand																	
	8. Knowledge and innovation																	
	9. Cooperatives in supply chains																	
Climate	10. Short supply chains																	
	11. Livestock (ruminant)																	
	12. Peat areas																	
	13. Carbon sequestration																	
	14. CO2 fertiliser/EFM																	
Environment	15. Climate adaptation																	
	16. Water management																	
	17. Nitrate																	
	18. Nutrients (other)																	
Biodiversity	19. Plant protection																	
	20. Sustainable soils																	
	21. Species/habitats protection																	
Generational renewal	22. Landscapes/ecosystem services																	
	23. Young farmers																	
Rural (social) policies	24. Bioeconomy																	
	25. Rural areas																	
	26. Social cohesion																	
	27. Image/identity																	
Consumer concerns	28. Animal welfare																	
	29. Circular agriculture																	
	30. Food forests																	

Sfide e necessità per l'applicazione della matrice IOI

Sebbene la Matrice IOI sia riconosciuta per il suo potenziale, la sua attuazione negli Stati membri non è priva di sfide significative. La domanda "Quali sfide vede nell'applicazione della Matrice IOI nel suo Stato membro e di quali cambiamenti e di quale tipo di supporto avrebbe bisogno per implementarla?" ha rivelato diverse questioni chiave, principalmente incentrate sull'**interazione con gli stakeholder e sulla gestione delle informazioni**.

In primo luogo, un partecipante ha sottolineato il **potenziale disaccordo** tra le conoscenze basate sull'evidenza e le opinioni degli stakeholder, rendendo necessario un meccanismo solido per integrare le diverse prospettive, assicurando che le decisioni siano fondate sia

su dati oggettivi che sull'esperienza pratica delle persone coinvolte.

Per quanto riguarda le parti interessate, si è parlato anche di **ottenere informazioni e feedback rappresentativi da tutti i settori**. I diversi interessi e l'eterogeneità dei gruppi coinvolti possono complicare la raccolta di input completi ed equi. Ciò si collega direttamente a un'altra sfida: **coordinare la partecipazione di tutti gli stakeholder**, un processo che richiede risorse e strategie specifiche per garantire un coinvolgimento efficace e significativo. Un ultimo punto è legato alla sfida della **raccolta di dati rilevanti e all'importanza di definire come coinvolgere gli stakeholder in questo processo**.

Le prossime tappe

La sessione di formazione dell'Academy si è conclusa con una serie di passi successivi, tra cui il fatto che i materiali dell'incontro e la relazione sui principali elementi discussi saranno disponibili sulla pagina dell'evento e sul canale YouTube.

Tutte le presentazioni e le registrazioni sono disponibili alla [pagina evento](#).

Partecipate al progetto, [qui](#).

Oppure iscrivetevi alla newsletter, [qui](#).

I nuovi moduli di formazione dell'Accademia saranno pubblicati prossimamente, [qui](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

